

ANALIZA JURIDICĂ A UNOR FORME ATIPICE DE MUNCĂ

LEGAL ANALYSIS OF SOME ATYPICAL FORMS OF WORK

DOI: 10.5281/zenodo.3707674

CZU: 349.22:331.106.29

Tatiana MIHAILOV,
avocat, Uniunea Avocailor din Republica Moldova,
doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

SUMMARY

The concept of atypical work, is becoming more and more studied in the last decades, and thus the doctrinaires have been trying to define it, to give a classification of the atypical forms of work and to make proposals with regards to improving the labor legislation or creating a new mechanism of legal regulation of some atypical forms of work which are currently outside of the legal framework.

Keywords: *atypical work, temporary employment through a work agent, part-time employment.*

REZUMAT

Conceptul de muncă atipic devine unul tot mai studiat n ultimele decenii, doctrinarii ncercnd s-l defineasc, s dea o clasificare a formelor de muncă atipic i fac propuneri n vederea perfecionrii legislaiei muncii sau crerii unui nou mecanism de reglementare juridic a unor forme de muncă atipic care n prezent se afl n afara cadrului legal.

Cuvinte-cheie: *munca atipic, munca prin agent de muncă temporar, munca cu fraciune de norm.*

Munca prin agent de muncă temporar reprezint o figur juridic distinct, care bulverseaz conceptul clasic al dreptului muncii referitor la subordonarea salariatului fa de angajator.

Munca prin agent de muncă temporar mpreun cu contractele de muncă pe durat determinat i de muncă pe timp parial, constituie instrumentele prin care se pune n practic diversificarea tipurilor de relaii de muncă i asigurarea unui numr suficien de locuri de muncă [12].

Legislaia n vigoare a Republicii Moldova nu conine o reglementare expres a acestei forme atipice de muncă. Potrivit art. 88, alin.(1) din Codul Muncii al Romniei munca prin agent de muncă temporar

este munca prestat de un salariat temporar care a ncheiat un contract de muncă temporar cu un agent de muncă temporar i care este pus la dispoziia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea i conducerea acestuia din urm [2].

Particularitatea muncii prin agent de muncă temporar const n medierea dintre prestatorul (salariatul) i beneficiarul (utilizatorul) muncii de ctre o persoan juridic autorizat pentru a funciona ca agent de muncă temporar. Contractul de muncă se ncheie ntre angajat i agentul de muncă temporar, acesta din urm nchind cu utilizatorul un contract de punere la dispoziie, echivalent cu un contract de prestri servicii. Legea prevede ca toate ches-

tiunile ce țin de durată, condiții de lucru, sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească salariatul etc. să fie specificate în contractul încheiat între utilizator și agentul de muncă. Specificul muncii ce trebuie prestată, durata și salariul sunt de asemenea cuprinse în contractul semnat între angajat și agentul de muncă temporară [5, p. 40].

Munca prin agent de muncă temporară implică trei persoane: agentul de muncă temporară, în calitate de angajator, salariatul și utilizatorul.

Agentul de muncă întotdeauna este o persoană juridică autorizată. Specific acestui agent este că el nu are, în principiu, un obiect de activitate propriu, ci exercită activități de contractare pe baze temporare a personalului. Salariatul temporar încheie un contract de muncă temporară cu agentul de muncă temporară, în temeiul căruia prestează munca sub supravegherea și conducerea utilizatorului, deși calitatea exclusivă de angajator îi revine agentului de muncă temporară. Salariatul temporar se bucură de egalitate de tratament cu alți salariați ai utilizatorului. Utilizatorul este beneficiarul muncii salariatului. Utilizatorul, neavând calitatea de angajator, nu are nici o obligație care ar rezulta dintr-o asemenea calitate, cu excepția celei de a-i asigura salariatului condițiile de muncă [10, p. 455].

Ca natură juridică munca temporară se aseamănă cu instituția detașării, în cazul căreia salariatul beneficiază de drepturi suplimentare în bani și natură [11, p. 30].

În opinia doctrinei autohtone, cea mai importantă trăsătură distinctă este faptul că agentul de muncă temporară nu este un angajator în sens clasic, în folosul căruia să fie prestată muncă, iar relația de muncă stabilită între agentul de muncă temporară și lucrător (saliariat) are ca finalitate punerea la dispoziție a unei întreprinderi utilizatoare ce va beneficia de munca salariatului. Respectiv, nu putem pune sub

semnul egalității între angajator – beneficiarul direct al muncii salariatului, care este obligat să achite la timp și integral salariul, și agentul de muncă temporară, a cărei obligație este de a pune muncitorul la dispoziția unui terț utilizator care va beneficia efectiv de munca salariatului. Mai mult, această formă de organizare a muncii este aplicabilă doar în interiorul Uniunii Europene, iar Republica Moldova abia din 2014 este la faza Acordului de asociere cu UE, având încă de parcurs un drum lung până la aderare [8, p. 45].

Dacă inițial munca cu fracțiune de normă a fost utilizată mai mult ca modalitate de suplimentare a veniturilor (ca un al doilea loc de muncă), în ultimele decenii ale secolului trecut ea a devenit un adevărat fenomen. Munca part-time a început să fie în multe cazuri singura activitate desfășurată de către salariat – adesea o alternativă la șomaj [4, p. 91].

Problematica necesității flexibilizării muncii, prin promovarea în planul piețelor muncii a formelor de muncă cât mai diverse și flexibile, a impus necesitatea ca Organizația Internațională a Muncii (OIM) să acorde o atenție din ce în ce mai mare muncii cu timp parțial. Acest lucru a culminat cu adoptarea de către OIM a Convenției nr. 175/1994 [3] privind munca cu timp parțial și, respectiv, a Recomandării nr. 182/1994 [7] privind munca cu timp parțial, aceasta din urmă reprezentând un model și o sursă de inspirație pentru statele naționale în adoptarea sau modificarea unor acte normative interne în acord cu prevederile Convenției.

În conformitate cu prevederile art. 97 alin. (1) din Codul muncii al Republicii Moldova, angajatorul poate angaja salariați cu ziua sau săptămâna de muncă parțială (pe fracțiune de normă), durata concretă a timpului de muncă parțial fiind consemnată în contractul individual de muncă [1].

În raport cu definiția „lucrătorului cu

timp parțial”, n viziunea Conveniei OIM nr. 175/1994, aceasta desemneaz lucrtorul salariat a crui durat normal de munc este inferioar celei a lucrtorilor cu norm ntreag, aflați ntr-o situație comparabil. Noțiunea de „salariat comparat”, preluat i n dreptul romnesc, este concordant cu cea care decurge din normele Conveniei nr. 175/1994. Pentru exprimarea acestei noțiuni, ca i n dreptul național, se are n vedere „lucrtorul cu norm ntreag”, aflat ntr-o situație comparabil. Reglementrile Conveniei fac trimitere expres i la principiul non-discriminrii n cadrul relațiilor de munc i al egalitții de tratament al salariatului ncadrat cu timp parțial fața de ceilalți salariați ncadrați cu norm ntreag. Potrivit acestora, drepturile privind sntatea i securitatea n munc i alte asemenea drepturi care nu pot fi fracționate se aplic integral i celor care sunt ncadrați cu contract de munc cu fracțiune de norm, fr nici o deosebire legat de tipul de contract [6].

Trebuie s facem, totodat, o remarc important, potrivit creia ziua de munc parțial sau sptmna de munc parțial poate fi stabilit att la momentul angajrii la lucru, ct i mai trziu (pe parcursul executrii contractului individual de munc), doar prin acordul dintre salariat i angajator [9, p. 49].

Potrivit art. 97¹ din Codul muncii, nu se admite tratamentul mai puțin favorabil al salariaților cu timp de munc parțial n

raport cu salariații cu norm ntreag care presteaz o munc echivalent la aceeași unitate dac un asemenea tratament se bazeaz exclusiv pe durata timpului de munc zilnic sau sptmnal i nu are o justificare obiectiv.

Angajatorul este obligat s informeze, la timp, cu privire la apariția unor locuri de munc cu fracțiune de norm sau cu norm ntreag, pentru a facilita transferurile de la norm ntreag la fracțiune de norm i invers. Informația privind funcțiile vacante va fi adus la cunoștința salariaților i reprezentanților acestora la nivel de unitate printr-un anunț public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unitții, precum i pe pagina sa web, dup caz.

Vulnerabilitatea economic i identitar a salariaților cu fracțiune de norm, ca i manifestrile de discriminare indirect pe care aceste forme contractuale le ascund nu sunt la fel de evidente ca n cazul altor contracte de munc atipice.

Munca precar este ndeobște asociat cu contractul de munc pe durat determinat, acesta consituind mult mai frecvent prilej de analize i ngrijorri la nivel național i european. Mai mult, unii autori nici nu includ munca cu fracțiune de norm ntre categoriile de contracte non-standard, deoarece acesta nu ar conține germenele de precaritate ce caracterizeaz munca atipic. Iar durata efectiv a zilei de lucru nu ar fi, prin ea nsși, decisiv ct privește raportarea la standard [4, p. 97].

BIBLIOGRAFIE

1. Codul Muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 nr. 159-162.
2. Codul Muncii al Romniei, nr. 53 din 24.01. 2003. n: Monitorul Oficial al Romniei , 2011, nr. 345.
3. Convenția OIM privind munca cu timp parțial, nr.175 din 24.06. 1994, n vigoare din 28.02.1998.
4. Dimitriu R. Reflecții privind contractul cu fracțiune de norm.// Conferința național „Actualitți i perspective n legislația muncii”. București: Universul Juridic, 2016, pag. 91.

5. Guga Ș. Munca atipică în România de la izbucnirea crizei. O perspectivă de ansamblu. București: Next Publishing, 2016, pag. 40.

6. Marica M-E. Aspecte legate de contractul cu fracțiune de normă în lumina reglementărilor interne, internaționale și europene. Analiză comparativă. // Revista română de dreptul muncii, 2019, nr. 1.

7. Recomandarea OIM privind munca cu timp parțial, nr.182 din 24.06.1994.

8. Romandaș N. et. al. Natura juridică plurivalentă a detașării în cadrul raporturilor de muncă // Revista Administrarea Publică, 2015, nr. 4, pag. 45. (Prin formula et. al. sunt substituiți autorii Furculiță A., Postu M.)

9. Romandaș N. și Boieșteanu E. Unele reflecții juridice privind modelarea deciziilor angajatorului în segmentul resurselor umane în vederea optimizării cheltuielilor pentru personalul angajat // Revista Administrarea Publică, 2011, nr. 1, pag. 49.

10. Roșioru F. Dreptul individual al muncii. Curs universitar. București: Universul Juridic, 2017, pag. 455.

11. Țiclea A. Particularități ale contractului de muncă temporară. // Conferința națională „Propuneri de lege ferenda privind perfecționarea legislației muncii din România”. București: Universul Juridic, 2015, pag. 30.

12. Vieru E. Aspecte generale privind munca prin agent de muncă temporară. În: <https://www.universuljuridic.ro/aspecte-generale-privind-munca-prin-agent-de-munca-temporara/>.

Prezentat: 18.11.2019.

E-mail: mihailov.tatiana@gmail.com